

ІСТОРІЯ

УДК 930.25:069.5:908(477.54)

*Анастасія Василенко
(Запоріжжя, Україна)***ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ
ЕКСПОЗИЦІЙ ХАРКІВЩИНИ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ**

Опрацьовано та проаналізовано наукові видання музейних та наукових установ Харкова на предмет публікацій з теми музейної експозиції, проаналізовано наукові публікації з описом досвіду створення сучасних музейних експозицій музеєзнавцями та науковцями Харківщини.

***Ключові слова:** музейна експозиція, концепція, експонат, музей, метод побудови експозиції.*

**STUDY OF THE SCIENTIFIC BASIS OF CREATING MODERN
EXPOSITIONS IN KHARKIV: A BIBLIOGRAPHICAL ASPECT**

Scientific publications of museums and scientific institutions of Kharkiv were studied and analyzed on the subject of publications on the topic of museum expositions. Scientific publications describing the experience of creating modern museum expositions by museologists and scientists of Kharkiv region were analyzed.

***Key words:** museum exposition, exhibit, museum, method of exposition construction.*

У 2021 р. у межах програми Президента України «Велика реставрація» був розпочатий процес реконструкції Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця». Після завершення будівельних робіт заплановано здійснити і реекспозицію музею. Відповідно виникла необхідність вивчення та аналізу попереднього досвіду створення сучасних експозицій в музеях України. Першим етапом дослідження було вирішено визначити вивчення досвіду створення сучасних музейних експозицій науковцями та музеєзнавцями Харківщини. Вибору саме цієї області передував аналіз діяльності музейних, освітніх та наукових установ країни у даній області дослідження. Так було вирішено орієнтуватися на вивчення наукових публікацій вищих навчальних закладів міста Харків, а саме Харківської державної академії культури, історичного факультету Харківського університету імені В. Н. Каразіна та Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Також за основу дослідження був взятий досвід Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.

Вибір Харківської державної академії культури був обумовлений наявністю у згаданому кафедрі історії, музеєзнавства та пам'яткознавства, яка здійснює підготовку фахівців у музейній галузі. Академія є засновником «Вісника Харківської державної академії культури»[3] та збірника наукових праць «Культура України»[17].

Харківська державна академія дизайну і мистецтв потрапила у даний перелік завдяки усвідомленню тісного зв'язку художнього мистецтва та

дизайну із мистецтвом створення музейної експозиції. Крім художників-дизайнерів та мистецтвознавців академія готує також фахівців з реставрації та експертизи творів мистецтва, що теж вплинуло на вибір даного навчального закладу. Академія регулярно випускає науковий «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» [4] та видає збірники наукових праць за результатами наукових конференцій.

Історичний факультет Харківського університету імені В. Н. Каразіна відомий потужною науковою роботою. Науковці факультету досліджують актуальні проблеми історії, археології, історіографії, джерелознавства. Даний факультет є організаторами багатьох міжнародних конференцій та науково-дослідних проєктів. Крім того, при університеті існують Музей історії навчального закладу та єдиний в Україні університетський музей археології. Під керівництвом науковців історичного факультету видається декілька фахових збірників, та за темою нашого дослідження нас цікавлять лише збірник «VI Луцьовські читання: «Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості» «Луцьовські читання» [19]. Захід відбувся 27 березня 2015 року на базі національного університету імені В. Н. Каразіна та був присвячений 60-річчю заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луцьова. У збірнику цього семінару було опубліковано наукові праці музейних фахівців та висвітлено проблеми сучасної музейної експозиції.

У Харківському історичному музеї імені М. Ф. Сумцова щорічно відбувається захід «Сумцовські читання», який присвячений фундатору та першому директору Музею Слобідської України Миколі Федоровичу Сумцову. За результатами конференцій, що проводяться у рамках цього проєкту, видається наукова збірка. Об'єктом вивчення у рамках даного дослідження стали матеріали декількох випусків, про публікації у яких піде мова нижче.

Так впродовж роботи над дослідженням було опрацьовано № 47-61 (2015–2022 рр.) «Вісника Харківської державної академії культури» [3]. Хоч видання засновано у 1999 році, було вирішено вибрати об'єктом дослідження саме публікації з 2015 року. Оскільки мова іде саме про сучасну музейну експозицію. У даному науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні проблеми та немає жодної публікації стосовно теми даного дослідження. Така ж ситуація склалася і з виданням «Культура України» [17], де було опрацьовано №48-78 (2015–2022 рр.).

Проаналізувавши 72 номери «Вісника Харківської державної академії дизайну і мистецтв» [4] з 2011 по 2022 рр. випусків не було знайдено жодної статті з описом музеїв чи експозицій Харківщини. Було знайдено п'ять публікацій стосовно теми музейної експозиції, принципів її побудови та описом експозицій за кордоном, та жодної роботи, що стосується теми дослідження даної статті.

У збірниках конференцій за 2015–2022 рр. також немає публікацій стосовно теми дослідження. Стосовно теми музейної експозиції взагалі було знайдено лише шість публікацій, на яких зупинитись не бачимо сенсу.

Та врятувало ситуацію наукове видання Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова». Саме співробітники музею стали його постійними авторами. Так було знайдено декілька збірок «Сумцовських читань» з публікаціями на тему створення сучасної музейної експозиції. Щоправда, мова

йде лише про експозиції Харківського історичного музею, за рідким виключенням. Мова про ці роботи й піде далі.

У «Двадцятих Сумцовських читаннях» [6] можна виділити три публікації з описом досвіду створення сучасних музейних експозицій Харківщини. Так, наприклад у статті «Дві музейні експозиції» [25] автора Ю. О. Тітінюка, проаналізовано і описано дві схожі експозиції присвячені Г. С. Сковороді створені у різні роки, та методику їх створення. Експозиції знаходяться на батьківщині Г.Сковороди в с.Чорнухи Полтавської обл. (2012–2014 рр.) і в с.Сковородинівка Харківської обл. (2004–2006 рр.), де він провів останні роки. Автором обох експозицій є автор статті, художник Ю. О. Тітінюк.

Основним змістом наступної статті «Експозиційне моделювання ХІМ тематики життя та діяльності українських письменників: до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка» [2] науковій співробітниці Харківського історичного музею О. В. Богрової є описання виставок, присвячених Т. Г. Шевченку. Описані тематична структура виставок, оригінальні предмети та експозиційний матеріал, що буди експоновані.

У роботі «Експонування спорядження та обмундирування періоду Першої світової війни на виставках Харківського історичного музею»[15] під авторством співробітників Харківського історичного музею В. О. Казуса та А. В. Соколова викладено пропозиції до ідейного змісту та описані експонати майбутньої короткотермінової виставки, що присвячена 100-річчю з дня початку Великої війни «Харків'яни на фронтах Першої світової війни».

У збірці «Двадцять четверті Сумцовські читання» [7] було виділено аж шість публікацій. Це робота Аксьонова В. С. «Давня історія Харківщини у структурі нової наскрізної експозиції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова» [1]. У роботі описано проблеми, що пов'язані з істотним скороченням експозиційної площі, відведеної під презентацію археологічного матеріалу, та шляхи їх вирішення.

У статті завідуючого відділу науково-експозиційної роботи Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова Дубіна К. Ю. «Відображення періоду незалежності в оновленій експозиції ХІМ імені М. Ф. Сумцова»[11] зазначені основні завдання, методи побудови та художні образи даної експозиції.

Наступною публікацією є стаття О. А. Желтобородової «До питання створення повнопрофільної експозиції по історії Слобідської України (реекспозиція «Наш край у ІХ–ХVІІІ ст.»» [13]. Де основними експозиційними методами визначено ансамблевий, тематичний та метод аналогії, виділено основне завдання майбутньої експозиції та поданий опис нової тематичної структури.

Наступна стаття В. О. Казуса «Проблеми побудови нової стаціонарної виставки «Харківщина: 1900 – сучасність» [16], де визначена мета майбутньої стаціонарної виставки, а також проведений аналіз проблемних тем, що не були належним чином подані в експозиції музею, а також запропоновані шляхи їх висвітлення у майбутній експозиції.

У роботі О. М. Пантелей «До питання створення розділу етнографія стаціонарної повнопрофільної експозиції «З найдавніших часів до сьогодні» [20] подаються аналіз старої експозиції, її недоліків та моментів, що потребують зміни, та пропозиції нового художнього рішення, художніх образів та експозиційних прийомів у новій експозиції.

Проблеми створення експозиції, а також підходи для їх вирішення, запропоновані теми, прийоми та художні образи описані у публікації М. Ю. Сологуб «Проблеми відображення теми АТО у експозиції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова та можливі шляхи їх вирішення» [24].

У наступному збірнику «Двадцять п'яти Сумцовські читання»[8] можна виділити чотири роботи. Так метою роботи С. М. Дейнека та В. О. Казус «Побудова експозиції «Харківщина у ХХ столітті» стало бажання розробити теоретичні засади для майбутньої експозиції з історії ХХ – початку ХХІ століть, створення якої планувалося до 100-річчя заснування Харківського історичного музею.

М. С. Кушнар'єв у статті «Використання методу реконструкції в експозиційному висвітленні традиційної культури та побуту слов'янських племен у складі давньоруської держави» [10] наголошує на необхідності використання у зазначеній експозиції комплексу наукових принципів і методів її побудови, серед яких є метод реконструкції. Автор зазначає, що це дозволило б вирішити проблему браку оригінальних речей або їх неналежного стану у показі давньоруського часу.

Питання реконструкції та її способи розглядається і у роботі О. А. Желтобородової «Особливості експозиційного рішення при створенні музейного середовища повнопрофільної експозиції по історії нашого краю у ІХ – на поч. ХХ ст. Застосування реконструкції» [14]. Також наголошується на важливості використання реконструкції, інноваційних технологій, наукових розробок та сучасних досягнень в галузі музейного дизайну при створенні музейного середовища, що сприятиме успішній реалізації мети експозиції.

У цьому ж випуску ми знову маємо змогу ознайомитись з роботою вищезгаданої Пантелей О. М. «Сучасні тенденції при створенні етнографічного розділу стаціонарної повнопрофільної експозиції «З найдавніших часів до сьогодні» [21]. У цій публікації запропонований художній образ стаціонарної повнопрофільної експозиції, про яку ми вже читали у попередній збірці, що розкриватиме етнографію Слобожанського краю та самотність унікального куточка України.

Наступний збірник «VI Сумцовські читання» містять три публікації, які можуть бути цікавими для нашого дослідження. Це стаття вже згаданого вище К. Ю. Дубіна «Звернення до історії повсякденності в експозиції «Харківщина у ХХ–ХХІ ст.» [12]. У статті завідуючої відділом етнографії цього ж музею Пантелей О.М. «Спроба аналізу створення етнографічного розділу стаціонарної повнопрофільної експозиції «Слобожани» [22] описано нову стаціонарну інтерактивну експозицію, що була створена до сторіччя даного музею. Це оновлення стало одним із кроків до оновлення та осучаснення експозицій музею.

Опис експозиції та використані експозиційні прийоми містяться також у роботі «Експозиційний показ теми розвитку освіти і науки в Харкові (період ХІХ – початок ХХ століття)» [23] за авторством наукової співробітниці вищезазначеного музею Ю. О. Стаднік. У цій статті висвітлено досвід практичної роботи над експозиційним показом теми розвитку освіти і науки у Харкові протягом ХІХ – початку ХХ ст.

Для пошуку матеріалів з описами експозицій Харківщини було долучено також наукове видання історичного факультету Національного університету

імені В. Н. Каразіна «Луньовські читання» [19], що є збіркою матеріалів до науково-практичних семінарів, які відбуваються щорічно з 2010 р. Семінар, започаткований з ініціативи кафедри історіографії джерелознавства та археології та присвячений проблемам музеєзнавства і мистецтва. Питанням музейної експозиції за час існування «Луньовських читань» був присвячений лише один збірник, який вийшов за результатами роботи науково-практичного семінару «Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова)», що відбувся 27 березня 2015 р. Матеріали семінару містять лише одну публікацію за темою та змістом, що відповідають даному дослідженню. Це стаття М. В. Григор'євої «До 210-річчя фармацевтичної освіти: експонати Музею історії фармації України» [5]. Та опис самої експозиції у даній роботі дуже стислий, а більша частина інформації стосується основної її теми та характеристики наукового фонду.

Проаналізувавши бібліографію з теми дослідження можна сказати, що у наукових публікаціях зазначених видань рідко приділяється увага питанням створення музейної експозиції взагалі, не говорячи вже про описання такого досвіду у Харківській області. Аналіз публікацій з даної теми став можливим лише завдяки роботі у даній області науковців Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова та описанню досвіду створення експозицій саме у цьому музеї. Що ж до інших музейних експозицій у музейних установах Харківщини, то у вищезгаданих виданнях роботи з описанням таких майже відсутні. Оскільки у даній роботі вивчався науковий досвід лише музеєзнавців Харківщини та проводився аналіз лише зазначених видань, то було б доречним продовжити дослідження. Крім того, є необхідним подальший глибокий аналіз зазначених робіт з метою вивчення та можливого використання досвіду створення сучасних музейних експозицій у реекспозиції Музею історії запорозького козацтва. Тож наступним етапом має стати вивчення аналогічного досвіду спеціалістів у інших областях України та подальший аналіз видань інших наукових установ.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Аксьонов В. С. Давня історія Харківщини у структурі нової наскрізної експозиції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова. *Двадцять четверті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій» (м. Харків, 18 квітня 2018 р.). Харків: Майдан, 2018. С. 35–42.
2. Богрова О. В. Експозиційне моделювання ХІМ тематики життя та діяльності українських письменників: до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. *Двадцять Сумцовські читання*: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 160-й річниці з дня народження видатного українського вченого, академіка української академії наук М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2014 р.). Харків: Майдан, 2014. С. 145–150.
3. Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. А. Соляник; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури. Харків: ХДАК, 2022. Вип. 61. 132 с.

4. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. С. Котляра. Харків: ХДАДМ, 2020. Вип. 3. 136 с.
5. Григор'єва М. В. До 210-річчя фармацевтичної освіти: експонати Музею історії фармації України. *VI Луньовські читання: Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова)*: матеріали наук.-практ. семінару 27 березня 2015 р. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. С. 84–88.
6. Двадцять Сумцовські читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 160-й річниці з дня народження видатного українського вченого, академіка української академії наук М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2014 р. Харків: Майдан, 2014. 374 с.
7. Двадцять четверті Сумцовські читання: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій». (м. Харків, 18 квітня 2018 р.). Харків: Майдан, 2018. 314 с.
8. Двадцять п'яті Сумцовські читання: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», до 165-річчя від дня народження М. Ф. Сумцов. (м. Харків, 18 квітня 2019 р.). Харків: Майдан, 2019. 202 с.
9. Двадцять шості Сумцовські читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 2 грудня 2020 р.). Харків: Майдан, 2020. 246 с.: іл.
10. Дейнеко С. М., Казус В. О. Побудова експозиції «Харківщина у XX столітті». *Двадцять п'яті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», до 165-річчя від дня народження М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2019 р.). Харків: Майдан, 2019. С. 63–68.
11. Дубін К. Ю. Відображення періоду незалежності в оновленій експозиції ХІМ імені М.Ф. Сумцова. *Двадцять четверті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій». (м. Харків, 18 квітня 2018 р.). Харків: Майдан, 2018. С. 70–76.
12. Дубін К. Ю. Звернення до історії повсякденності в експозиції «Харківщина у XX–XXI ст.» *Двадцять шості Сумцовські читання*: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 2 грудня 2020 р.). Харків: Майдан, 2020. С. 100–104.
13. Желтобородова О. А. До питання створення повнопрофільної експозиції по історії Слобідської України (реекспозиція «Наш край у IX – XVIII ст.»). *Двадцять четверті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій». (м. Харків, 18 квітня 2018 р.). Харків: Майдан, 2018. С. 43–49.
14. Желтобородова О. А. Особливості експозиційного рішення при створенні музейного середовища повнопрофільної експозиції по історії нашого краю у IX – на поч. XX ст. Застосування реконструкції. *Двадцять п'яті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі:

інновації та збереження традицій», до 165-річчя від дня народження М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2019 р.). Харків: Майдан, 2019. С. 41–53.

15. Казус В. О., Соколов А. В. Експонування спорядження та обмундирування періоду Першої світової війни на виставках Харківського історичного музею. *Двадцять Сумцовські читання*: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 160-й річниці з дня народження видатного українського вченого, академіка української академії наук М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2014 р.). Харків: Майдан, 2014. С. 151–155.

16. Казус В. О. Проблеми побудови нової стаціонарної виставки «Харківщина: 1900 – сучасність». *Двадцять четверті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій». (м. Харків, 18 квітня 2018 р.). Харків: Майдан, 2018. С. 64–69.

17. Культура України: зб. наук. пр. /М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури; за заг. ред. В. Шейка. – Харків: ХДАК.

18. Кушнар'юв М. С. Використання методу реконструкції в експозиційному висвітленні традиційної культури та побуту слов'янських племен у складі давньоруської держави. *Двадцять п'яти Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», до 165-річчя від дня народження М.Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2019 р.). Харків: Майдан, 2019. С. 54–62.

19. VI Луцьківські читання Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А.Ф. Луцького). *Матеріали науково-практичного семінару* (м. Харків, 27 березня 2015 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 192 с.

20. Пантелєй О. М. До питання створення розділу етнографія стаціонарної повнопрофільної експозиції «3 найдавніших часів до сьогодні». *Двадцять четверті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій». (м. Харків, 18 квітня 2018 р.). Харків: Майдан, 2018. С. 55–61.

21. Пантелєй О. М. Сучасні тенденції при створенні етнографічного розділу стаціонарної повнопрофільної експозиції «3 найдавніших часів до сьогодні». *Двадцять п'яти Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», до 165-річчя від дня народження М.Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2019 р.). Харків: Майдан, 2019. С. 58–62.

22. Пантелєй О. М. Спроба аналізу створення етнографічного розділу стаціонарної повнопрофільної експозиції «Слобожани». *Двадцять шості Сумцовські читання*: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 100-річчю Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова. (м. Харків, 2 грудня 2020 р.). Харків: Майдан, 2020. С. 88–93.

23. Стаднік Ю. О. Експозиційний показ теми розвитку освіти і науки в Харкові (період XIX – початок XX століття). *Двадцять шості Сумцовські читання*: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 100-річчю Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова. (м. Харків, 2 грудня 2020 р.). Харків: Майдан, 2020. С. 94–99.

24. Сологуб М. Ю. Проблеми відображення теми АТО у експозиції Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова та можливі шляхи їх вирішення. *Двадцять четверті Сумцовські читання*: зб. матеріалів наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій». (м. Харків, 18 квітня 2018 р.0. Харків: Майдан, 2018. С. 77–82.

25. Тітінюк Ю. О. Дві музейні експозиції. *Двадцяті Сумцовські читання*: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 160-й річниці з дня народження видатного українського вченого, академіка української академії наук М. Ф. Сумцова. (м. Харків, 18 квітня 2014 р.). Харків: Майдан, 2014. С. 51–63.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7573733>